

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

RIOS, F. W. S.; ARAÚJO, G. C. de. A temática História e Cultura Indígena em programas de ensino dos campi do IFTO, conforme a Lei nº 11.645/2008. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14005, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14005. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14005>.

Revisado por:

Alex Sander da Silva

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, RS, Brasil

Cleusa Teixeira de Sousa

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiás, GO, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, Alex Sander da; SOUSA, Cleusa Teixeira de. Relatório de revisão por pares para: A temática História e Cultura Indígena em programas de ensino dos campi do IFTO, conforme a Lei nº 11.645/2008. *Educação & Formação*. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15482344
Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15482344>.

PARECER

Parecerista: Alex Sander da Silva

Data de retorno da revisão: 26/12/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está escrito de forma evidente em relação ao objetivo, procedimentos metodológicos, apontando o propósito do estudo. O problema investigado está evidenciado e devidamente

justificado. Somado já isso, fornece elementos necessários à compreensão do trabalho.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O texto destaca bem seus aspectos metodológicos. Todavia, carece de uma melhor fundamentação teórica. Apresenta apenas três referências indígenas ou da educação indígena. Sua fundamentação está mais calcada na apresentação dos aspectos da Lei e Diretrizes de Bases da Educação (LDB), particularmente, da Lei 11.645/08 que altera a LDB.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título é informativo, pertinente, conciso e atrativo, de forma a descrever o conteúdo do artigo

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Tem boa qualidade do conhecimento e boa densidade analítica com base nos dados de análises dos dados da pesquisa documental.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Os autores demonstram conhecimento sobre o assunto, junto aos quais se pode perceber a correlação com o fenômeno investigado de forma articulada. Talvez pudesse trazer mais uma base teórica de fundamentação do estudo proposto.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Temática muito relevante para a área da Educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O estudo traz uma certa originalidade por conta da proposta de abordagem de análise de um estudo de caso específico.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Considero um estudo pertinente para publicação na Revista Educação, considerando em se tratando de um trabalho em base em uma pesquisa científica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O estudo apresenta-se de forma adequada no uso padrão da Língua Portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Atende o padrão das Normas da ABNT e da própria Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores/as tem correspondência com a temática desenvolvida.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação.

Parecer justificado:

O artigo em questão se configura na modalidade de um artigo científico em base. Trata-se de uma proposta de interessante, na medida em que tem bem definido a delimitação do problema investigativo e seus objetivos. Considero uma proposta socialmente relevante na articulação conceitual sobre o tema. O texto está escrito de forma clara, apontando a fundamentação e o propósito do estudo. O problema investigado está evidenciado e devidamente justificado. Somado já isso, fornece elementos necessários à compreensão do trabalho em seu caráter teórico-metodológico. Sou favorável a sua publicação.

Parecerista: Cleusa Teixeira de Sousa

Data de retorno da revisão: 27/02/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta consistência, apesar de precisar de alguns ajustes quanto a composição da escrita da língua portuguesa (no texto em anexo há comentários com sugestões).

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho apresenta coerência e clareza quanto ao objetivo, trazendo a baila as discussões com o referencial teórico, informa a metodologia de pesquisa e apresenta os resultados encontrados. O(s) autores(as) assinalam a pesquisa é documental e bibliográfica, bem como apontam que a tecitura do estudo que deu forma ao texto se orientou a partir de duas vertentes: a pesquisa exploratória e a pesquisa descritiva, por abordar elementos e dados informativos sobre o objeto de estudo a partir da consulta de documentos institucionais do IFTO, para além de estabelecer diálogos com bibliografias que dizem respeito a temática História e Cultura Indígena. No entanto, precisam melhorar a indicação do objetivo do estudo (no texto em anexo, fiz sugestão).

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título está de acordo com a produção textual.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

As análises apresentam potencial.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Boa.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Boa.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto apresenta originalidade e pertinência para a área da Educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O estudo é relevante para a área acadêmica e científica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O artigo precisa passar por revisão ortográfica, no que diz respeito a melhoria de algumas passagens do texto, fiz algumas sugestões e marcações no decorrer da escrita, as quais creio que possam melhorar de sobremaneira com a produção textual.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Há uma norma da Revista que não evidenciei no texto, a qual seja citar pelo menos dois trabalhos. Quanto as regras da ABNT, o trabalho em questão atendeu as normas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

As referências e a escrita textual estão de acordo com a bibliografia apresenta pelos autores.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisito.

Parecer justificado:

O Artigo e a temática apresentam potencial relevante para a área educacional, porém o texto precisa de algumas correções essenciais.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.